

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RECLIEN TAGSAY, MST

Instructor I

Apayao State College

ltchaytagsay@gmail.com

“NIPA VIRUS, PILIPINAS HANDA KANA BA?”

Napapabalita sa radyo at telebisyon ang isang uri ng virus na inaambahang muling tatama sa buong mundo. Mas malakas, mas mapanganib at wala pang gamot. Mas malakas kaysa sa Corona virus—mga katagang nagbibigay takot sa sangkatauhan, lalo na sa mga taong nakaranas ng pandemya. Ilang taon na puno ng pangamba, maraming namamatay na hindi man lang malamayan ng pamilya at ang pinakamasaklap ay hindi mo man lang mayakap at masilayan sa huling sandali dahil nababalot na ito ng puting bag.

Hindi maaaring lumabas nang walang quarantine pass; kung ikaw ay nakamotor lamang, tiyak ikaw ay paparahin at hahanapin ang lahat-lahat. Konting ubo o trangkaso, maaaring ikaw ay tamaan at kailangan mong magkulong mag-isa upang hindi na makahawa sa iba. Hindi makakapasok sa trabaho, hindi masyadong nakakagala, limitado ang bawat galaw at ang iba’y sa ayuda na lang umaasa.

Maging sa paaralan, ang mga estudyante’t guro’y nahirapan mula sa module at online class na lang hanggang sa self-study ang tanging sandalan. Tunay ngang hindi madali ang buhay na pinagdaanan ngunit sa awa ng Diyos ito’y ating nalampasan. Nakita natin ang pagbangon ng bansa mula sa nakakatakot na pandemya, ngunit isang araw may napapabalita—Nipa virus mula sa India ay muling nagbabadya.

Ang tanong: Pilipinas, handa ka na ba? O pare-pareho na naman kaming mabibigla at mangangapa kung ano ang pwedeng mangyari sa tuwina? At ang masakit, kapag mahirap ka’t walang pera, mahihirapan ka dahil araw-araw ka na lang matatakot lalo na kung walang sapat na pera.

Sa oras na ito, idadaan na lang sa literature, nagbabakasaling may makapansin at makabasa—mga lider at mga taong may tunay na serbisyo at puso para sa bansa. Sana nama’y may magbago sa sistema, pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino at makonsensya naman. Sa mga taong pinagkatiwalaan ng mga tao na mamuno, kagaya ng ibang bansa, boses ng masa pakinggan nang walang alintana.

Pilipinas, kailan kaya maranasan ang pantay-pantay na ginhawa na kahit may nagbabantang pandemya ay hindi ka mababahala dahil alam mong may kahandaan ang bansa? Ang kalusugan ay mahalaga. Ang buhay ng tao’y dapat maisalba. Sana tayo ay natuto na sa nakaraang pandemya. Kakurakutan ay itigil na.

Bangayan sa senado sana’y huhupa na. Mga drama at pataasan ng mga politiko’y ay itigil na. Ang kailangan ay magkaisa’t magtulungan para sa ating bansa. May mga pandemya mang darating, alam kong ito’y kaya natin. Patuloy tayong manalangin at magtulungan, hawak-kamay at malalampasan natin.